

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОМУ СОЧИНЕНИЮ ПО ЛИТЕРАТУРЕ

Ашурова Саида Азадбековна

преподаватель русского языка университета

" UNIVERSITY OF EKONOMICS AND PEDAGOGY"

кафедры " Филология".

***Аннотация:** статья затрагивает актуальную на сегодняшний день проблему подготовки старше-классников к итоговому сочинению (введено с 2014 года). Автором выявлена проблема фрагментарности знаний, которая не позволяет учащимся полноценно раскрыть тему «Человек и общество». Обоснована необходимость системного обзорного повторения сведений об историко-литературных процессах и исторических периодах. С этой целью автором предложена опорная схема-конспект (технология развития критического мышления, логико-смысловое моделирование), связывающая монографические и обзорные темы в целостную картину.*

***Ключевые слова:** старшие классы, итоговое сочинение, обзорные темы, целостность историко-литературного процесса.*

***Abstract:** The article focuses upon the problem of preparing high school students for the final essay (introduced in 2014). The author thinks that students have rather fragmentary knowledge in literature that does not allow them to fully reveal the theme "Man and society". In the author's point of view students should be informed about historical periods and literary processes in a more systematical way. With this purpose the author proposes a supporting scheme (technology of development of critical thinking, logical-semantic modeling) which helps to link monographic and overview topics into a coherent picture.*

***Keywords:** high school, final essay, overview topics, the integrity of the*

historical-literary process.

Введение

Обзорные темы – неотъемлемая часть учебного курса литературы старших классов. Они дают возможность преодолеть фрагментарность и создать целостную картину определенного периода развития литературы в ее связях с общественно-политической и культурной жизнью страны.

Н.И. Кудряшев определяет обзоры как уроки особого вида, требующие сложного сочетания лекции учителя, сообщений учащихся и чтения полностью или в извлечениях художественных произведений, т. е. репродуктивного, эвристического и исследовательского методов. Обзорная тема включает краткий син-тез художественных текстов, сведений о развитии культуры и литературы определенного периода, а также об отдельных авторах и критиках. При обзорном изучении историко-культурного или художественного явления в нем раскрываются лишь наиболее важные особенности [1].

Структурно курс литературы в 8–11 классах включает уроки монографического и обзорного изучения историко-культурных и историко-литературных сведений. Монографическому изучению творчества крупнейших представителей определенного периода в истории литературы предшествует обзорное рассмотрение данного этапа. Рассмотрим взаимосвязь в школьном курсе обзорных разделов и тем, посвященных «персоналиям» на примерах.

Уроки-обзоры не должны носить описательного характера, их не следует ограничивать воссозданием «фона», на котором потом будет изучаться творчество писателя. Обзоры как бы «цементируют» курс старших классов, связывают объединяющей идеей творчество разных писателей, изучаемых монографически. Не описание, а выявление закономерностей должно определять целенаправленность обзорного занятия [3].

На уроке изучения обзорной темы педагогу необходимо донести до ученика большое количество информации, что предполагает использование средств, с помощью которых большой объем информации будет усваиваться интенсивнее.

Для повышения эффективности уроков обзорного типа необходимо:

1) определить центральную проблему, ведущую идею обзора;

2) четко обрисовать принципы организации обзорного изучения:

а) оптимальное соотношение главных положений обзора и материала: развивающего, аргументирующего и иллюстрирующего;

б) необходима обязательная конкретизация основных положений обзора литературным материалом; в) привлечение элементов «впечатляющего метода» (Л. Выготский) – синхронистических таблиц, выставок, стенгазет; обращение к другим видам искусства;

3) установить связи между обзорными и монографическими темами, что предусматривает: – создание в обзорах фонового представления об эпохе, литературных явлениях;

– установление проспективных и ретроспективных взаимодействий между материалами обзоров;

– обозначение «сквозных» содержательных линий в обзорах (традиции – новаторство, национальное – общечеловеческое, идейно-тематические и жанровые предпочтения).

Обзорные темы имеют насыщенное содержание учебного материала и ограниченность часов, предназначенных для их усвоения. При этом возникает проблема отбора сведений, четкой их систематизации, применения приемов мобилизации уже имеющихся у учащихся знаний.

Недостатки уроков-обзоров:

– механическое перенесение на обзорное занятие принципов монографического многопланового изучения;

– информативная перегруженность;

- отсутствие концепции обзора, а также «сквозных» линий, связывающих монографические и обзор-ные темы в целостную картину;
- приобретение знаний на уровне абстрактных понятий без опоры на художественный текст, на эмоци-ональные впечатления;
- уменьшение доли текстуального анализа [4].

В начале текущего учебного года – при подготовке к итоговому сочинению по литературе – наибольшее затруднение у обучающихся вызвало пятое открытое направление «Человек и общество». Для данного направления актуален взгляд на человека как представителя социума: для полноценного раскрытия темы необходимо воссоздать целостную картину определённого периода развития литературы в её связях с общественно-политической и культурной жизнью страны. – Возникла острая необходимость обзорного повторения сведений об историко-литературных процессах и исторических периодах.

Там предполагает рассмотрение проблемы «Человек и общество» с разных сторон: с точки зрения гармоничного взаимодействия, сложного противостояния или непримиримого конфликта. Общество во многом формирует личность, но и личность способна оказывать влияние на социум. Не менее важно задуматься об условиях, при которых человек должен подчиниться общественным законам, а общество – учитывать интересы каждого человека. Литература всегда проявляла интерес к проблеме взаимоотношений человека и общества, созидательным или разрушительным последствиям этого взаимодействия для отдельной личности и для человеческой цивилизации.

Хотя на обзорные темы отводится очень мало времени, их количество в курсе изучения литературы велико: давая ученикам разнообразные историко-литературные сведения и представления о литературной обстановке определенных эпох, обзоры помогают школьникам понять отечественную литературу как явление движущееся и меняющееся, увидеть процесс ее

развития. Обзоры способствуют развитию таких навыков, как умение обобщать, сравнивать, делать выводы, то есть развивают самостоятельность мышления.

Умения старшеклассников уже достаточно сформированы, так что они сами могут и должны обращаться к различным приемам продуктивной деятельности: самостоятельная подготовка сообщений, докладов, устных рецензий и т. д. С позиции системно-деятельностного подхода следует предложить учащимся получить необходимую информацию самостоятельно. Такая работа с материалом будет способствовать осмысленному отбору и прочному запоминанию материала, необходимого при изучении темы.

Заключение

Проявление такой формы изучения литературы объясняется тем, что возраст старшеклассников позволяет ставить вопрос об исторической обусловленности творчества писателя, литературного развития. Учащиеся старших классов не только проявляют интерес к творческому облику художника слова, но и склонны сами к сопоставлению учебного материала, к оценкам, которые выходят за рамки творческой биографии и художественного наследия одного автора [5].

Исследователь В.А. Никольский считает, что обзорные темы очень важны для «систематического литературного образования молодежи, для воспитания средством литературы». Если материал для обзора подобран грамотно, а метод для проведения занятия выбран оптимальный, то учащиеся вполне способны «обнять мысленным взором» целую полосу литературной жизни страны [6].

Литература

1. Кудряшов, Н.И. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1981.
2. Подругина, И.А. Методика обзорного изучения эпических произведений в старших классах. – М., 1974.

3. Ионин, Г.Н. Опыт поисков специфических методов преподавания литературы - история вопроса, итоги, перспективы // Основные итоги становления предметных методик в XX веке и перспективы их развития. – СПб.: Глагол. 2002. – С. 80–136.

4. Квятовский, Е.В. Изучение обзорных тем // Литература в школе. – 1999. – № 5.

5. Зинин, С.А. Внутрипредметные связи в изучении школьного историко-литературного курса. – М.: Русское слово, 2006.

6. Никольский, В.А. Методика преподавания литературы в средней и старшей школе: Учебное пособие для студентов институтов. – М.: Просвещение, 1971.